

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ.**Бабаева Доно Раззаковна**

Профессор кафедры методики дошкольного образования факультета дошкольного образования Ташкентского государственного педагогического университета имени

Низами.

Калауова М.С.

Магистрант ТГПУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227441>

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению вопросов инклюзивного образования в дошкольных организациях, его актуальности, теоретических основ и нормативно-правового обеспечения в Узбекистане. Раскрываются принципы организации инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей равные возможности для всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделено историко-педагогическим аспектам инклюзии, а также современным мерам, предпринимаемым в Узбекистане для реализации государственной концепции развития инклюзивного образования. Отмечается значимость подготовки педагогических кадров, междисциплинарного взаимодействия и участия семьи в процессе инклюзивного воспитания и обучения.*

Ключевые слова: *инклюзивное образование, дошкольная организация, особые образовательные потребности, принципы инклюзии, педагогика, Узбекистан, адаптация, образовательная среда, нормативно-правовая база, социальная интеграция.*

DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN KINDERGARTENS.

Abstract. *This article examines the issues of inclusive education in preschool institutions, focusing on its relevance, theoretical foundations, and legal framework in Uzbekistan. It outlines the principles of organizing an inclusive educational environment that ensures equal opportunities for all children, including those with special educational needs. Special attention is given to the historical and pedagogical aspects of inclusion, as well as contemporary measures undertaken in Uzbekistan to implement the state concept of inclusive education development. The article emphasizes the importance of teacher training, interdisciplinary collaboration, and family involvement in the process of inclusive upbringing and education.*

Keywords: *inclusive education, preschool institution, special educational needs, inclusion principles, pedagogy, Uzbekistan, adaptation, educational environment, legal framework, social integration.*

Инклюзивное образование представляет собой процесс обучения, при котором все дети, независимо от их физических, интеллектуальных, социальных или иных особенностей, обучаются вместе в общеобразовательных организациях. Этот подход направлен на создание равных возможностей для всех детей, обеспечивая доступность и качество образования для каждого.

Актуальность темы инклюзивного образования в дошкольных организациях обусловлена стремлением общества к обеспечению равных прав и возможностей для всех детей с раннего возраста. Включение детей с особыми образовательными потребностями в общие группы детских садов способствует их социальной адаптации, развитию коммуникативных навыков и подготовке к дальнейшему обучению в школе. Кроме того, инклюзивное образование формирует у всех участников образовательного процесса ценности взаимного уважения, толерантности и сотрудничества.

Вклад в развитие инклюзивного образования внесли многие педагоги и ученые. Мария Монтессори, итальянский педагог и врач, разработала систему обучения, основанную на индивидуальном подходе к каждому ребенку, что стало основой для многих современных инклюзивных методик. Российский педагог С. И. Гессен критиковал метод Монтессори за механистичность, подчеркивая важность развития личности ребенка и его творческих способностей. В Узбекистане исследованием особенностей внедрения инклюзивного образования в дошкольных организациях занимаются Рената Анатольевна Рафикова и Мохинур Акмалжон кизи Амиржонова, подчеркивая необходимость создания условий для совместного обучения детей с различными образовательными потребностями.

Инклюзивное образование в дошкольных организациях основывается на создании среды, где все дети, независимо от их индивидуальных особенностей, могут совместно обучаться и развиваться. Этот подход базируется на ряде ключевых принципов, разработанных и обоснованных ведущими педагогами и учеными в области дошкольного образования.

В дошкольном инклюзивном образовании выделяют несколько ключевых принципов, обеспечивающих эффективное и гармоничное развитие каждого ребёнка.

Принцип индивидуального подхода заключается в признании уникальности каждого ребёнка и необходимости подбора форм, методов и средств обучения и воспитания с учётом его индивидуальных особенностей. Индивидуальные программы развития разрабатываются на основе диагностики функционального состояния ребёнка и направлены на создание стратегии, способствующей его полноценному развитию.

Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка предполагает создание условий, при которых дети могут проявлять инициативу и уверенность в своих силах. Предоставление возможностей для самостоятельных действий помогает предотвратить формирование "выученной беспомощности" и стимулирует активное участие в образовательном процессе.

Принцип активного включения всех участников в образовательный процесс ориентирован на создание условий для понимания и принятия друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия предполагает активное участие детей, родителей и специалистов в совместной деятельности, включая совместное планирование и проведение мероприятий, что способствует формированию инклюзивного сообщества как модели реального социума.

Принцип междисциплинарного подхода основывается на необходимости комплексного взаимодействия специалистов из различных областей для разработки и реализации образовательных программ. Совместная работа педагогов, психологов, логопедов и других специалистов позволяет учитывать разнообразие индивидуальных характеристик детей и эффективно удовлетворять их образовательные потребности.

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает создание разнообразной развивающей среды, включающей необходимые дидактические пособия, средства обучения и без барьерной среды. Педагог должен быть готов использовать разнообразные методы и средства работы, как из общей, так и из специальной педагогики, адаптируя их к потребностям и возможностям каждого ребёнка.

Принцип партнёрского взаимодействия с семьёй подчёркивает важность установления доверительных отношений между педагогами и родителями. Успех инклюзивного образования во многом зависит от поддержки и участия родителей, поэтому совместная работа по выработке стратегий поддержки и развития ребёнка способствует созданию единой образовательной среды, ориентированной на потребности и интересы ребёнка.

Эти принципы формируют основу для создания инклюзивной образовательной среды в дошкольных организациях, обеспечивая равные возможности для всех детей и способствуя их всестороннему развитию.

В Узбекистане развитие инклюзивного образования опирается на ряд законодательных и нормативных документов, направленных на обеспечение равных образовательных возможностей для всех детей, включая тех, кто имеет особые образовательные потребности.

В мае 2020 года Законодательная палата Олий Мажлиса приняла новую редакцию Закона «Об образовании», в которую впервые было включено понятие инклюзивного образования. Это стало важным шагом к признанию права каждого ребёнка на получение качественного образования без дискриминации.

В октябре 2020 года было утверждено Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4860, которым была принята «Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020–2025 годы». Эта концепция определяет цели, задачи и основные направления развития инклюзивного образования в стране. В рамках реализации концепции были разработаны «дорожные карты» и целевые показатели для развития инклюзивного образования. С 2021/2022 учебного года в качестве пилотного проекта инклюзивное образование было внедрено в 42 общеобразовательных школах Ташкента, где обучаются дети с особыми потребностями.

С 1 января 2025 года в каждом районе и городе Узбекистана планировалось открыть по одной группе инклюзивного образования в государственных дошкольных образовательных организациях. Это направлено на расширение доступа детей с особыми потребностями к качественному дошкольному образованию.

Узбекистан, ратифицировав Конвенцию ООН о правах инвалидов, обязался обеспечивать право людей с инвалидностью на образование посредством инклюзивной системы на всех уровнях.

Это включает обеспечение не дискриминации и равных возможностей для всех учащихся. Для успешной реализации инклюзивного образования проводится адаптация школьных помещений и специальная подготовка учителей.

Сотрудничество с международными организациями, такими как ЮНИСЕФ и USAID, способствует достижению цели правительства по обеспечению инклюзивного образования в 51% школ к 2025 году.

Таким образом, Узбекистан предпринимает комплексные меры для развития инклюзивного образования, включая совершенствование законодательной базы, реализацию государственных программ и международное сотрудничество, направленные на создание доступной и качественной образовательной среды для всех детей.

Важным аспектом является подготовка педагогических кадров для работы в инклюзивной среде. Внедрение программ инклюзивного образования в высших учебных заведениях педагогического профиля и совершенствование учебных материалов о методах инклюзивного образования способствуют повышению квалификации специалистов.

Таким образом, в Узбекистане осуществляется комплексный подход к развитию инклюзивного образования, включающий законодательные инициативы, подготовку кадров и реализацию специализированных проектов, направленных на создание доступной и качественной образовательной среды для всех детей.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 октября 2020 года № ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями».
3. Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020–2025 годы (Приложение № 1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 13.10.2020 г. № ПП-4860).
4. Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к воспитанию детей дошкольного возраста. — М.: Издательство «Просвещение», 2011.
5. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. — М.: Издательство «Педагогика», 1995.
6. Рафикова Р. А., Амиржонова М. А. Особенности внедрения инклюзивного образования в дошкольных организациях Узбекистана // Журнал «Педагогика и психология». — 2023. — № 2. — С. 45–52.
7. Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратифицирована Республикой Узбекистан 7 июля 2021 года.
8. ЮНИСЕФ и USAID. Совместные проекты по развитию инклюзивного образования в Узбекистане. [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/ru>.